

РАЗМЫШЛЕНИЯ АВИЦЕННЫ О ВОЗДУХЕ КОТОРОЕ МЫ ДЫШЕМ И ВЫДЫХАЕМ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АММИАКА НЕИНВАЗИВНЫМ МЕТОДОМ

Ч.А.Раимкулова (ассистент), Х.Ж.Соибов студент фармацевтического
факультета

Самаркандский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан

Аннотация. В обзорной статье рассматриваются проблемы в стремительно развивающейся области неинвазивной диагностики по количественному определению газообразного аммиака в выдыхаемом воздухе. Приводится информация о мыслях и делах Авиценны о выдыхаемом воздухе. Также приводится новый метод: инструментально-аналитическая база определения микроконцентрации аммиака в выдыхаемом воздухе. Обозначены основные проблемы требующие незамедлительного решения, в проведении анализа с недостаточной чувствительностью и невозможности проведения измерений в реальной времени. Приведены наиболее перспективные и многообещающие методы определения аммиака в неинвазивной диагностике.

Annotatsiya. Maqolasda ajralib chiqadigan havodagi gazsimon ammiakning miqdoriy aniqlash uchun noinvazivusuldagi diagnostikaning jadal rivojlanayotgan sohasidagi muammolari ko'rib chiqiladi. Avitsennaning nafas chiqarilgan havo haqidagi fikrlari va harakatlari haqida ma'lumot berib o'tilgan. Yangi usul ham taqdim etilib unda: ajralib chiqadigan havoda ammiakning mikrokonsentratsiyasini aniqlash uchun instrumental-analitik usullardan qo'llaniladi. Bu usulning asosiy masadi muammoni darhol hal qilish, talab qiladigan asosiy muammolar tahlilda yetarlicha sezgirlikni amalga bajarish va real vaqt rejimida ajralgan ammiakning miqdorini o'lchashni amalga oshirishning amalga oshirish mumkinligi bilan tavsiflanadi. Noinvaziv diagnostikada ammiakni aniqlashning eng istiqbolli va istiqbolli usullari keltirib o'tilgan.

Annotation. The review article deals with the problems in the rapidly developing field of non-invasive diagnostics for the quantitative determination of gaseous ammonia in exhaled

air. Information is given about the thoughts and deeds of Avicenna about exhaled air. A new method is also presented: an instrumental-analytical base for determining the microconcentration of ammonia in exhaled air. The main problems requiring an immediate solution are outlined in the analysis with insufficient sensitivity and the impossibility of making measurements in real time. The most promising and promising methods for determining ammonia in non-invasive diagnostics are presented.

Ключевые слова. Проблема, Авиценна, воздух, выдыхаемом воздухе, рак, аммиак, неинвазивного скрининг.

Kalit so'zlar. Muammo, Avitsenna, havo, ajratilgan havo, saraton, ammiak, noinvaziv skринing.

Keywords. Problem, Avicenna, air, exhaled air, cancer, ammonia, non-invasive screening.

В трудах и канонах древней медицины Авиценны встречаются приемы врачевания, основанные на теории, возникшей в связи с существовавшими тогда представлениями о четырех основных Первоэлементах Мироздания — Огне, Воздухе, Земле и Воде. Таким образом появилось учение о четырех основных «соках» жизни, являющихся носителями этих первоэлементов в организме человека. Именно эти «соки», по представлениям врачей той эпохи, составляют весь организм человека и определяют его здоровье или болезненное состояние. В теле человека Воздух проявляется в многообразных движениях мышц, в сердечных пульсациях, в расширениях и сужениях различного рода, в движениях легких, в движениях стенок желудка и кишечного тракта. Все движения в центральной нервной системе целиком управляются Элементом Воздуха.

В " Каноне врачебной науки" Ибн Сино мы обнаружили достаточную информацию об опухолях, причинах появления и методов их лечения.

Причины возникновения болезней Ибн Сино тесно связывает с факторами внешней среды, внутренними факторами организма и образом жизни человека. К

основным факторам внешней среды он относил фактор питания и окружающий воздух.

В первой книге "Канона", в главе "О болезнях и их причинах" Ибн Сино даёт патогенетическую характеристику опухолей. В зависимости от возникновения и характера проявления опухоли ибн Сино делит их на "горячие" и "негорячие". К "горячим" опухолям он относил опухоли, имеющие воспалительную или же гнойновоспалительную природу. К группе "негорячих" опухолей ибн Сино причисляет различные виды доброкачественных и злокачественных опухолей, циррозы, наросты и все то, что патогенетически протекает по типу невоспалительной опухоли. По словам ибн Сино: "Рак — опухоль подвижная, раздражающая, вредоносная, у которой есть корни, растущие в органах. Не обязательно, чтобы при раке пропадала чувствительность, если только он длится долго; в этом случае он умерщвляет (больной) орган и чувствительность в нем пропадает". Далее ученый отмечает, что "доброкачественные опухоли находятся отдельно от окружающих тканей или только припаяны к ним, не распространяются, а злокачественная опухоль смещается в орган, где она возникла и проникает в него". Это определение ибн Сино в наше время тоже имеет место, спустя несколько веков.

По поводу запущенных стадий рака говорится, что "рак — это болезнь, при которой можно надеется на остановку ее течения, но не излечения".

В научной работе тоже изучаются разные методы определения аммиака в выдыхаемом воздухе, цель предложить датчик для первой диагностики определения аммиака и ионов аммония в жидких и газообразной сферах с использованием рН чувствительного электрода, изготовленного из графитовой тонкостенной трубки, пропитанной насыщенным раствором хингидрона.

Принцип действия заключается в следующем: мембрана (5) диаметром 25 мм из плотной фильтровальной бумаги, смоченной 0,01 н. H_2SO_4 , плотно зажимается между двумя трубками, первая из которых – входная, со- держит патрон (4) с кристаллическим КОН и соединена с эластичной емкостью (1),

объемом ~ 2,5 - 3,0 л с образцом выдыхаемого воздуха, а вторая - выходная – с газовым счетчиком (6) барабанного типа ГСБ-400.

Скорость подачи (не более 200 мл/мин) регулируется краном (2). После завершения измерений отмечают объем газа, извлекают мембрану-фильтр и смачивают его реактивом Бертра, оптимальные соотношения реагентов которого описаны нами выше. Испытания проводят дважды: до и после мочевиновой нагрузки. Визуальное изменение интенсивности окрашивания мембраны после мочевиновой нагрузки свидетельствует о потенциальном наличии *H. Pylori*.

1-эластичная ёмкость заполненная выдыхаемом воздухом; 2- кран регулировки скоростимым воздухом; 2- кран регулировки скорости подачи выдыхаемого воздуха; 3- клапан ввода калибровочного аммоний содержащего раствора; 4- патрон с КОН; 5- мембрана диаметром 25 мм из плотной фильтровальной бумаги, смоченной 0,01 н. H_2SO_4 ; 5-газовый счетчик барабанного типа ГСБ-400.

Заключение. Изучаются результаты испытания датчика на примерах определения аммиака в модельных растворах и реальных объектах, включающих питьевые и сточные воды и выдыхаемый человеком воздух. Таким образом, предлагаемый датчик может быть использован для проведения медико-биологических исследований, с целью неинвазивного скрининга инфицирования бактерией *Helicobacter pylori* которое приводит к образованию рака желудка и кишечника.

Литература.

1. Биомаркеры и оценка риска. Концепция и принципы. – Женева: Всемирная организация здравоохранения, 1996. № 1 (91) январь, 2022 г.
2. Биомаркеры и оценка риска. Универсум 2021 г , январ №1(79)
Раимкулова Чарос Ахматовна .Норбоев Кодирбек Мардонкулович .
Аронбаев С.Д..
3. Биомаркеры и оценка риска. Универсум январь, № 1 (91) Раимкулова Чарос Ахматовна, Аронбаев Сергей Дмитриевич, Аронбаев Дмитрий Маркиэлович.
4. Hiroyuki Kataoka, Keita Saito, Hisato Kato, Kazufumi Masuda. Noninvasive analysis of volatile biomarkers in human emanations for health and early disease diagnosis // Bioanalysis. – 2013. - # 5(11). -P. 1443–1459.
5. Вакс В.Л., Домрачева Е.Г., Собакинская Е.Л., Черняева М.Б. Анализ выдыхаемого воздуха: физические методы, приборы и медицинская диагностика // Успехи физических наук -2014.-т.184. -№7. – С.739-758.
6. Shirasu M., Touhara K. The scent of disease: volatile organic compounds of the human body related to disease and disorder //J. Biochem.-2011.-Vol. 150(3). – P. 257–266.
7. Pandey S.K., Kim K-H. Human body-odor components and their determination //Trends Anal. Chem. – vol. 30(5). – P. 784–796.
8. Wang C., Sahay P. Breath analysis using laser spectroscopic techniques: breath biomarkers, spectral fingerprints, and detection limits // Sensors (Basel). – 2009.-# 9(10). P. 8230–8262.